

EIXO TEMÁTICO 3: CONSERVAÇÃO

EDIFÍCIO COLONIAL E O MODERNISMO NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS:**TUROLLA DA SILVA PIRES LEAL, JÚLIA (1)**

1. aluna, UNDB e 001-005944@aluno.undb.edu.br

MEDEIROS ARAUJO PIRES LEAL, LEVI (2)

2. aluno, UNDB e 002-020497@aluno.undb.edu.br

PAIM LONGHI, LUIS EDUARDO (3)

3. Professor orientador, UNDB e luis.longhi@undb.edu.br

RESUMO

O presente artigo visa analisar o estilo modernista presente no Centro Histórico de São Luís, com foco no Edifício Colonial. Para isso, inicialmente, será estudado o contexto histórico de surgimento do Modernismo no continente europeu e seu estabelecimento como um dos principais estilos arquitetônicos do século XX, e também será feita uma análise de como ele chegou ao Brasil e, mais especificamente, na cidade de São Luís. Foi ainda realizada uma entrevista com um profissional renomado da área de conservação urbana e patrimônio histórico, a fim de entender sua perspectiva em relação a visão da população e dos profissionais sobre o modernismo no Centro Histórico de São Luís. Por fim, como estudo de caso, foi trabalhado o Edifício Colonial, apresentando sua história, analisando sua tipologia arquitetônica e problemas de conservação que o mesmo apresenta. Sendo assim, foram sugeridas diretrizes de intervenção para recuperar e valorizar essa edificação e seu entorno.

PALAVRAS-CHAVE:

modernismo; estilo; edifício colonial; centro histórico; preservação.

EDIFÍCIO COLONIAL AND MODERNISM IN THE HISTORIC CENTER OF SÃO LUÍS

ABSTRACT

This article aims to analyze the modernist style present in the Historic Center of São Luís, focusing on the Edifício Colonial. For this, initially, the historical context of the emergence of Modernism on the European continent and its establishment as one of the main architectural styles of the 20th century will be studied, and an analysis will also be made of how it arrived in Brazil and, more specifically, in the city of São Luís. An interview was also carried out with a renowned professional in the area of urban conservation and historical heritage, in order to understand his perspective on the view of the population and professionals about modernism in the Historic Center of São Luís. Finally, as a case study, the Edifício Colonial was worked, presenting its history, analyzing its architectural typology and conservation problems that it presents. Therefore, intervention guidelines were suggested to recover and enhance this building and its surroundings.

KEYWORDS:

modernism; style; edifício colonial; historic center; preservation.

INTRODUÇÃO

O Centro Histórico de São Luís é famoso por sua arquitetura colonial portuguesa, recebendo o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Porém, esse estilo não é o único presente, havendo um variado conjunto de tipologias, tais quais o Eclético, o Neoclássico, o Art Déco, o Modernista, dentre outros. Este artigo busca analisar o enfoque na arquitetura moderna, em particular o Edifício Colonial, também conhecido como Condomínio Centro Comercial de São Luís.

A dificuldade em se analisar e reconhecer o modernismo como algo histórico acontece pois ele se assemelha à arquitetura que é produzida atualmente. Por ser um estilo recente, e por São Luís ser uma cidade antiga, para os padrões brasileiros, e tendo seus edifícios da época colonial bem preservados, a arquitetura moderna não é muito valorizada, tendo poucas pesquisas sobre o assunto disponíveis, principalmente acerca da edificação estudada. Além disso, esse artigo pode servir como fonte de estudo para análises futuras, já que irá discutir um tema muito importante e que infelizmente ainda é pouco valorizado.

Este trabalho teve como intuito discutir as características do estilo moderno, tendo seu maior foco no que está presente no Centro Histórico de São Luís, apresentar o Edifício Colonial (1977), na Rua do Sol, que é um grande exemplo do Modernismo ludovicense, analisar suas características e seu estado de conservação atual, além de propor diretrizes de intervenções com o objetivo de trazer de volta as melhores condições, preservando suas características originais.

METODOLOGIA

Esse artigo foi produzido em duas etapas, sendo a primeira fundamentada em pesquisas bibliográficas (Gil, 2008) em livros, sites informativos e outros artigos disponíveis na internet, além de imagens do edifício pesquisado, tendo como objetivo a pesquisa exploratória (Gil, 2008), que pretende obter maior conhecimento sobre o tema dissertado.

Foi apresentado o contexto geral do surgimento e da consolidação da arquitetura modernista como um estilo de grande relevância em todo o mundo. Após isso, foi retratado o cenário da arquitetura ludovicense no período da chegada desse estilo e como se deu sua implantação e seu estabelecimento como a arquitetura de novos órgãos públicos e sedes de grandes empresas. Em seguida, foi abordada a falta de reconhecimento, por parte da população e dos órgãos competentes, da arquitetura modernista como um capítulo importante no contexto arquitetônico da cidade.

Na segunda, foi entrevistado um profissional renomado da área de conservação urbana e patrimônio, que esteve presente na elaboração e execução do Projeto Reviver. O entrevistado foi questionado acerca da visão da população e dos profissionais da área, na época da realização desse projeto, sobre a implantação de edificações modernistas na região do Centro Histórico de São Luís, e como a preservação dessas é vista nos dias de hoje (APÊNDICE A).

A entrevista foi feita por meio digital e, após serem destacados os trechos mais significativos das falas, os pesquisadores realizaram a técnica de análise de conteúdo, de Laurence Bardin (1977). As falas do entrevistado foram utilizadas na descrição do contexto em que se encontra o objeto de intervenção que, no caso estudado, foi o Edifício Colonial. Foi respeitado o sigilo da identidade do participante, se o mesmo não quis ser identificado. Além disso, os pesquisadores se comprometeram a utilizar as informações obtidas exclusivamente para fins acadêmicos.

Por fim, foram apresentadas maiores informações sobre a edificação estudada, o Edifício Colonial, e foram propostas as intervenções a serem realizadas para a revitalização do mesmo.

CONTEXTO HISTÓRICO

Para uma melhor contextualização da chegada do modernismo em São Luís, será apresentado um pequeno resumo sobre o surgimento e expansão do estilo modernista no mundo, e sua chegada e consolidação no Brasil e em São Luís.

Com o advento da Revolução Industrial, houve uma grande necessidade de expansão, organizada e planejada, das cidades europeias que estavam se industrializando, devido o grande crescimento populacional das mesmas. Essa industrialização trouxe uma maior facilidade de acesso a materiais como vidro, concreto e aço, o que modificou a forma que as edificações eram construídas. (SILVA, [20--]).

Assim, no contexto pós Primeira Guerra Mundial, mais precisamente em 1919, surge, na Alemanha, a Bauhaus, considerada por muitos a primeira academia modernista, que influenciou o estilo com seus ideais de funcionalidade e simplicidade das formas. A escola era liderada por Walter Gropius e tinha como objetivo a construção de uma nova sociedade (SILVA, [20--]). “Nessa direção, assim como argumenta Fernando Lara (2001, p. 14), o Modernismo arquitetônico seria uma consequência da Modernidade atrelada ao processo de Modernização, aqui em sua acepção ampla de progresso da nação.” (DELMONICO, 2010).

Nessa época, muitas cidades europeias encontravam-se destruídas por causa da guerra. Dessa forma, fez-se necessária a reconstrução rápida e eficiente das mesmas, o que levou o Estado a buscar arquitetos para planejar um programa de reconstrução urbana. Sendo assim, “Começou-se a desenvolver planejamentos urbanos modernistas, cuja preocupação era criar habitação de massa que oferecesse o sol, o ar, os jardins e o modo de vida sadio, até então acessíveis apenas para a burguesia.” (SILVA, [20--], p. 4).

Essas preocupações vão ser compiladas por Le Corbusier na Carta de Atenas, e vão dar origem aos cinco pilares da arquitetura modernista: o uso de pilotis, janelas em fita, fachada livre, planta livre e terraço-jardim. Já contexto brasileiro, “O modernismo na arquitetura brasileira constituiu-se, no início dos anos 30, a partir de uma reinterpretação das ideias de Le Corbusier e, em menor medida, daquelas de Walter Gropius.” (CAVALCANTI apud PANDOLFI, 1999, p. 172).

Os movimentos ligados ao modernismo surgem de maneira tardia no Brasil, tendo como marco inicial a Semana de Arte Moderna de 1922, onde foram discutidas as novas formas de arte e identidade nacional. No campo da arquitetura, esses princípios começaram a ser incorporados de maneira ainda mais tardia, ganhando força nas décadas de 30 e 40 e tendo seu auge na década de 50, com a construção de Brasília (ZUFFO, 2009).

O início do estabelecimento do modernismo no país se dá pela passagem de Le Corbusier pelo Brasil (1929) e pela indicação de Lúcio Costa para diretor da Escola de Belas artes. Nessa mesma época, Getúlio Vargas assume o poder e é estabelecido o Estado Novo (ACAYABA; FICHER, 1982 apud SILVA, [20--]).

Não é surpreendente que as ideias de Le Corbusier tenham sido tão bem-sucedidas entre nós: inúmeros pontos do ideário corbusiano coincidiam com o discurso de intelectuais ligados ao Estado Novo. No Brasil falava-se em “construção do homem novo”, ao passo que Le Corbusier se referia a um “espírito novo” e à necessidade de criar novas mentalidades de morar. (CAVALCANTI apud PANDOLFI, 1999, p. 179)

No ano de 1935, ocorreu um concurso público para a construção do novo edifício do, então na época, Ministério da Educação e Saúde na capital, Rio de Janeiro. Apesar de não terem vencido, a obra foi confiada a Lúcio Costa e contou com a participação dos profissionais Carlos Leão, Jorge Moreira, Afonso Reidy, Oscar Niemeyer e Ernani Vasconcelos e a orientação de Le Corbusier. Esse edifício é um grande marco modernista no Brasil pois segue os princípios corbusianos, incluindo os cinco pilares da arquitetura modernista, citados anteriormente. Além disso, “[...] pela primeira vez foi feita aplicação de uma fachada de vidro em escala monumental - anterior as aplicações das torres de vidro norte-americanas, do início dos anos 1950” (SEGAWA, 1999, p.91-92 apud SILVA, [20--]).

Dentre os profissionais que participaram da construção do Ministério da Educação e Saúde, o que teve maior destaque individual foi Oscar Niemeyer. Junto com Lúcio Costa, desenvolveu o pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Nova Iorque, em 1939. Além disso, outros dos seus projetos relevantes são o conjunto de Pampulha, o Grande Hotel de Ouro Preto e vários edifícios governamentais em Minas Gerais. Devido a isso, criou uma forte relação com Juscelino Kubitschek, que era prefeito de Belo Horizonte nesse período. Sendo

assim, quando esse se tornou presidente da República, escolheu o arquiteto para projetar os principais edifícios de Brasília (ZUFFO, 2009). A capital foi projetada por Lúcio Costa, seguindo os princípios modernistas e se tornou um símbolo do movimento no Brasil e no Mundo e, é hoje, patrimônio mundial pela UNESCO.

Devido a sua origem europeia, foram feitas adaptações ao Brasil, já que as formas muito rígidas não se encaixavam com o perfil brasileiro, sendo assim, o modernismo aqui produzido seguiu linhas mais fluidas, com maior variedade de formas e volumes, e também ao clima, com o uso de elementos de proteção contra a insolação, como os brises e cobogós, esse último sendo uma criação brasileira. Após trabalhar no Brasil e sofrer influências do contexto aqui presente, o próprio Le Corbusier modificou um pouco seu estilo, adotando uma certa liberdade formal (LOPES, 2021).

De acordo com Nascimento e Pflueger (apud TOSTES, 2019), em São Luís, o estilo modernista chegou na década de 1950, em decorrência do seu processo de modernização, que pode ser dividido em três etapas:

1. Intervenções urbanas na primeira metade do século XX voltadas à melhora da circulação de veículos e ideais higienistas que visavam combater a insalubridade que ocasionou várias epidemias;
2. Implantação de instituições públicas, como o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e os Correios, e privada, como o Sulacap;
3. A chegada de arquitetos modernistas de outros estados do país, como Cleon Furtado e Braga Diniz, que projetaram diversas residências no estilo modernista na cidade.

Ainda segundo Nascimento e Pflueger (apud TOSTES, 2019), o modernismo ludovicense possui como as suas principais características: “[...] o uso do concreto armado como sistema construtivo, jogos de formas e volumes nas fachadas, presença de pilotis, utilização de cobogós e janelas ao longo da fachada e da cobertura tipo borboleta.”

A partir da década de 50 começam a surgir os grandes edifícios modernistas, modificando o *skyline* da cidade.

Figura 1: Destaque dos prédios no skyline do Centro Histórico

Fonte: Google Earth, 2021

Na segunda metade do Século XX, tendo sido frustradas outras iniciativas de renovação urbana, a cidade assiste a construção de três edificações modernistas que, com alturas de oito a doze pavimentos, quebram a horizontalidade do conjunto arquitetônico, sobrepondo-se às torres das igrejas da cidade, até então pontos mais elevados de referência urbana. Dois destes edifícios se localizam na nova área de expansão comercial do Centro Histórico, um na Rua do Egito (sede do Banco do Estado do Maranhão), outro na Rua Grande (Edifício Caiçara) onde antes se erguia a igreja da Conceição. A terceira edificação, denominada Edifício João Goulart,

construída nos cânones modernistas de Le Corbusier, rompe a escala urbana do local e interfere no perfil do conjunto arquitetônico em plena Av. Maranhense, atual Praça Pedro II, a qual é considerada como a praça cívica da cidade, por abrigar as sedes dos poderes civil e religioso [...]. (LOPES, 2008, p. 129)

Além dessas edificações, alguns anos depois, é construído o Edifício Colonial (1977), que é o objeto de estudo desse trabalho.

REFERENCIAL TEÓRICO

O artigo “As contribuições da pesquisa histórica para a preservação do Patrimônio edificado: o caso do hotel internacional reis magos. Natal/RN.” expõe um caso que mostra a importância dos profissionais e estudantes de arquitetura na preservação e valorização da arquitetura modernista.

No final do ano de 2013, um jornal local publicou uma matéria sobre a possível demolição do HIRM para dar lugar a um complexo com apartamentos, escritórios e lojas. Essa notícia desencadeou uma série de ações em prol da preservação dessa edificação, que muitos defendem ser um importante exemplar da arquitetura moderna brasileira [...]. O Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural e da Cidadania (Iaphacc) solicitou seu tombamento aos órgãos de preservação municipal, estadual e federal. Em paralelo, foram ajuizadas ações na justiça para impedir a sua demolição até que os órgãos competentes se pronunciassem definitivamente sobre o pedido de tombamento. Além dos órgãos de preservação, diversas instituições da área de arquitetura e urbanismo [...] se manifestaram contrários à demolição do HIRM. Estudantes também se mobilizaram e criaram o coletivo [R]existe Reis Magos, que tem desenvolvido diversas atividades com o objetivo de chamar a atenção para a sua importância e contestar a ideia de que não é possível conciliar desenvolvimento e preservação (COSTA; CRUZ; PINHEIRO, 2016, p. 2).

O artigo “Restauro do Palácio da Justiça do Paraná em Curitiba: Um estudo de caso” explica todo o processo de restauro dos elementos característicos de edificações modernistas. Essas informações podem servir como um guia para auxiliar no restauro da edificação estudada no presente artigo, o Edifício Colonial.

A primeira etapa do processo de restauro da fachada foi fazer o mapa de danos, no qual são apontados com desenhos e detalhes todos os focos de manifestações patológicas, sua extensão e suas características. Com base nesse mapa de danos, foi possível fazer a previsão das soluções possíveis e de quantitativos quaisquer necessários para a aplicação dessas intervenções. A presença de pinturas com tinta esmalte em uma área total de 273 m² de pastilhas foi um dos problemas encontrados, resolvido com a limpeza feita com material removedor não corrosivo de modo a manter a integridade do objeto original (OLIVEIRA; ANDRADE, 2019, p. 7).

O artigo “O caso Maracanã: a arquitetura moderna e as teorias de restauro” evidencia que, apesar de ser uma edificação tombada em cunho Federal, as sucessivas reformas no estádio para a realização do Mundial de Clubes de 2000, Jogos Pan-Americanos de 2007, Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016 descaracterizaram a forma original da edificação. Sendo assim, esse estudo apresenta um exemplo de reforma a não ser seguido.

Apesar do tombamento federal, o Maracanã teve destruídas algumas de suas mais importantes características formais, em nome de adaptações para atender a estes três eventos esportivos. Além da marquise, a demolição das arquibancadas de concreto para reconstrução com nova declividade (para eliminar pontos cegos) e alterações/demolições de paredes para reutilização dos espaços internos (MARTINS, 2013, p. 9).

PERSPECTIVA DO ENTREVISTADO

Para a realização desta sessão do artigo, foi entrevistado o saudoso professor Luiz Phelipe de Carvalho Castro Andres, renomado profissional da área de conservação urbana e patrimônio, com o objetivo de compreender

sua visão sobre esse assunto, seguindo as perguntas do APÊNDICE A. O entrevistado deixou claro que se trata de impressões gerais e lembranças pessoais, pois nunca foram feitas pesquisas formais e/ou enquetes acerca deste tema junto à comunidade.

Quando questionado sobre o ponto de vista da população em relação a chegada do modernismo em São Luís, o entrevistado comenta que o estilo era visto de forma muito positiva e de grande aceitação, o que era bem natural, para a época, uma vez que em nossa cultura e, de forma geral, em nosso país, a palavra “moderno” foi sempre vista como sinônimo de novo, de progresso, de avanço.

Apesar das tentativas de adaptação das casas para essa vida moderna, principalmente com a popularização do automóvel, a tipologia arquitetônica do Centro Histórico dificultava essas modificações, visto que a adoração pelo carro trazia consigo a necessidade de abrigá-los longe de vandalismos e, portanto, a necessidade de trazê-los para dentro de casa. Mas, a adaptação para a garagem foi difícil nas casas do centro histórico. Pois implicava em demolir parte da fachada para ampliar a entrada e isto também ficou proibido pelo ato do tombamento.

Por causa dessas dificuldades, parte da população, que não possuía noção da importância histórica do centro de São Luís, chegou a sugerir a demolição das antigas edificações para dar lugar a construções modernistas. “Chegamos a ouvir afirmativas bem agressivas segundo as quais ‘o melhor seria passar um trator em cima destas casas velhas e substituí-las por torres de vidro’. Ou ainda que: ‘o Maranhão é atrasado por causa destes prédios velhos’.”

Perguntado se caso houvesse capital para investir nessas obras, o entrevistado afirmou que seria muito provável que tivesse ocorrido uma descaracterização do Centro Histórico de São Luís, pois a questão da preservação ainda não era muito valorizada e haviam poucos profissionais trabalhando nessa área.

[...] você podia contar nos dedos de uma das mãos os profissionais que então trabalhavam para preservar o centro histórico. Eram apenas dois ou três que atuavam no DPHAP do Estado. [...] Estou certo de que [...] os [...] poucos profissionais assim como eu próprio, e todos aqueles que nos antecederam nesta crença e que defendiam a preservação do centro antigo com suas características originais pensávamos da seguinte maneira: O centro antigo só ocupa 250 hectares dos 130.000 hectares de território da ilha de São Luís. Portanto a população ludovicense em geral [...] sempre terão TODO o restante do território da ilha para exercitar a criatividade possibilitada pelo modernismo e o concreto armado.

Porém, o entrevistado também constatou que, mesmo havendo poucos profissionais, eles já eram muito empenhados em preservar a história contada pelos edifícios históricos e fez as seguintes indagações:

Então porque não preservar em sua integridade este testemunho raro de urbanismo e arquitetura histórica que herdamos do passado. Conforme a UNESCO nos mostra com os demais bens incluídos na lista do Patrimônio da Humanidade, porque não dar a esta área um sentido exemplar de preservação da memória, da história e da cultura de nossa gente e ainda distribuir renda, gerando milhares de empregos com a indústria do turismo? Porque a necessidade de demolir estas raridades para substituir pelo moderno em condições muito mais limitadas e difíceis se você tem todo o espaço para fazer isto fora do centro antigo?

Nesse período, da segunda metade do século XX, por ser o “estilo do momento”, ainda não havia a percepção da importância do modernismo. Sendo assim, não existia a noção de preservação no que tange as características do estilo modernista. Segundo o entrevistado, os prédios modernistas não estavam no foco dos profissionais que trabalhavam com a preservação do centro histórico e também por serem, naquela época, construções recentes, e, por utilizarem técnicas construtivas muito fortes, baseadas no uso do concreto armado, ainda se encontravam em bom estado de conservação.

Quando questionado se 50 anos depois o modernismo passou a ter uma importância histórica, o entrevistado afirmou que é certo de que o modernismo passou a fazer parte fundamental da arquitetura e do urbanismo. Trazendo novas técnicas, como a invenção do concreto armado, e possibilitou um novo modelo de cidades conquistando definitivamente um lugar importantíssimo na história da humanidade em sua trajetória de ocupação e exploração do planeta terra.

Porém, após ser perguntado sobre a preservação de edifícios modernistas, o entrevistado mostrou não possuir conhecimento sobre projetos específicos dessa área. Isso demonstra que ainda há pouca preocupação sobre o tema.

Por ser uma arquitetura mais recente, que se diferencia da arquitetura colonial predominante no Centro Histórico, e se assemelha à arquitetura produzida hoje nas demais regiões da cidade, o modernismo não é um estilo arquitetônico valorizado em São Luís, como foi muito bem exposto pela Mestre em Desenvolvimento Urbano, Lúcia M. do Nascimento e pela Doutora em Urbanismo, Grete S. Pflueger (apud TOSTES, 2019):

Atualmente, essa arquitetura vem sofrendo constantes descaracterizações e, em alguns casos, seu total desaparecimento. Muito pela falta de consciência da população da importância desse acervo para a cidade, mas, também, pela ausência de políticas públicas voltadas para sua preservação e conservação. A arquitetura do século XX tem sido pouco estudada e explorada, em decorrência da força do conjunto colonial arquitetônico luso-brasileiro inscrito na lista de Patrimônio Mundial da Unesco (1997), que concentrou os esforços na preservação do conjunto colonial tombado, deixando o século XX à margem das investigações e de ações voltadas para sua preservação. E para que essa arquitetura não se perca com o tempo, é necessário conhecê-la e divulgá-la para que esse patrimônio, ainda não valorizado, seja preservado e conservado.

Trazendo o assunto para o objeto de estudo desse artigo, o entrevistado demonstrou conhecer o Edifício Colonial. “Conheço por ser uma das inserções de arquitetura moderna em pleno coração de nosso Centro Histórico e inclusive na área que foi incluída no perímetro Patrimônio Mundial pela UNESCO, e localizado na vizinhança imediata do teatro Arthur Azevedo.”

ANÁLISE DA EDIFICAÇÃO

O Edifício Colonial, também conhecido como Condomínio Centro Comercial de São Luís, cobre toda a extensão Sul do quarteirão em que se encontra. Possui a fachada principal voltada para o Sul, na Rua do Sol, e as fachadas laterais Leste e Oeste respectivamente voltadas para a Rua do Ribeirão e para a Rua Godofredo Viana. Foi construído pela Colonial Construtora Imobiliária Ltda, propriedade dos sócios Antônio Bacelar, Raimundo Bacelar e Alexandre Costa, e inaugurado no ano de 1977 (LOPES, 2008). Antes, nesse mesmo local, funcionava o antigo Colégio Nossa Senhora da Glória, que ali se encontrava desde 1844 em um sobrado (WIKIMÁPIA, 2012). Em 1962, foi anunciada a demolição do casarão para a construção de um prédio moderno, que seria sede do novo Cine São Luís.

A edificação possui 10 pavimentos, com a tipologia torre sobre base, tendo uma galeria comercial no andar térreo e 139 salas comerciais distribuídas nos demais pavimentos. Devido seu gabarito e estilo arquitetônico, ela contrasta com as demais construções do entorno. Porém, de acordo com o entrevistado, o Edifício Colonial não era muito atacado por se encontrar no local de cota mais baixa, quase no nível da Fonte dos Ribeirão e não se destacar no perfil da cidade para quem atravessasse a ponte sobre o Anil, no sentido do bairro do São Francisco para o centro e talvez por isso passe mais despercebido.

Dentre as características do modernismo presentes nessa edificação temos: esquadrias de vidro e metal; revestimentos cerâmicos (característica marcante da região Nordeste); estrutura em concreto armado; brises verticais; marquises contornando a edificação; fachada descolada da planta interna (que dificulta a contagem dos andares). Alguns desses elementos foram aplicados na tentativa de proporcionar conforto térmico. Aliado a isso, havia a presença de aparelhos de ar-condicionado e elevadores, que representavam a modernidade do edifício e eram um atrativo para possíveis compradores (LOPES, 2008).

Apesar das fachadas desprovidas de ornamentos e da predominância de linhas verticais em sua concepção, o prédio ostenta um grande peso visual, provavelmente por conta dos materiais utilizados como o concreto e da robusta estrutura portante. Este imóvel representava também uma nova forma de serviço, com escritórios de áreas diferenciadas e diversas atividades reunidas em um único lote, o que trazia benefícios às imobiliárias e aos especuladores, mas também a quem se utilizava destes serviços (LOPES, 2008, p. 212).

Figura 2: Elementos presentes na fachada

Fonte: Imagem autoral, 2022

Figura 3: Detalhe da marquise

Fonte: Imagem autoral, 2022

Sobre o estado de conservação atual do edifício, observa-se que há uma falta de cuidado por parte de sua administração. Há pontos onde ocorre o descolamento do revestimento; a fachada Norte, que é um “paredão” vazio, está coberta por crosta negra, causada pela umidade, que também podem ser vistas em outros pontos isolados; há a presença de pichação, principalmente no térreo; provavelmente, devido a tentativas de invasão, colocaram cerca elétrica e arame farpado; entre outros problemas.

Figura 4: Estado de conservação das fachadas Leste e Norte

Fonte: Google Earth, 2021

Figura 5: Estado de conservação atual do Edifício Colonial

Fonte: Google Earth, 2021

Observando assim de fora e de forma superficial, o prédio apresenta estado de conservação regular de ponto de vista estrutural. No entanto, a fachada norte, que se volta para a Fonte do Ribeirão está mal conservada e completamente enegrecida pela humidade. Como se trata de um volume arquitetônico muito dominante na paisagem urbana do centro histórico, é uma característica que chama bastante atenção e atrai uma atenção negativa.

DIRETRIZES

Após analisar as imagens disponíveis na plataforma Google Maps e realizar uma visita à edificação, foi possível comparar a situação em que o prédio se encontrava em 2011 com a situação atual. Mesmo antes da pandemia de COVID-19, a quantidade de lojas ocupadas no térreo já havia diminuído consideravelmente, apesar do edifício se encontrar em uma zona privilegiada do centro.

Figura 6: Abril de 2011

Fonte: Google Maps, 2021

Figura 7: Abril de 2015

Fonte: Google Maps, 2021

Figura 8: Dezembro de 2018

Fonte: Google Maps, 2021

Figura 9: Março de 2020

Fonte: Google Maps, 2021

Figura 10: Junho de 2022

Fonte: Imagem Autoral, 2022

Figura 11: Localização do Edifício Colonial e elementos do entorno

Fonte: Google Earth, 2022

Devido a sua localização, o Edifício Colonial (em vermelho) tem um grande potencial comercial, pois está ao lado do Teatro Arthur Azevedo (em rosa), a um quarteirão de distância da Fonte do Ribeirão (em azul) e da Praça João Lisboa (em verde), todos esses sendo famosos pontos turísticos do Centro Histórico de São Luís.

A partir disso, a proposta de intervenção aqui apresentada visa a inserção dessa edificação nas rotas turísticas da região.

Para isso, é necessário um restauro em toda a área externa, sendo feita a recolocação de revestimentos faltantes, remoção de pichações, da cerca elétrica e do arame farpado, com a condição de haver vigilância que garanta a segurança, além de reparos em pontos com manchas de umidade e crosta negra, em esquadrias defeituosas.

É fundamental que essas intervenções não descaracterizem o estilo original da edificação. Esse processo é primordial, já que em seu estado atual o edifício transmite uma imagem de abandono e descaso com sua manutenção, o que faz com que, além de não ser atrativo esteticamente, causa o efeito inverso, inibindo possíveis investimentos devido ao aspecto da edificação.

Tendo em vista as informações citadas acima, considera-se que o ideal para valorizar a edificação e aproveitar sua estrutura e localização, seria incentivar a implantação de restaurantes, lojas de souvenirs e produtos que remetam a cultura maranhense, agências de turismo, entre outros tipos de comércio de consumo rápido, no pavimento térreo.

Já para as salas de uso comercial, seria o estabelecimento de escritórios de advocacia, engenharia, arquitetura, consultórios médicos e odontológicos, dentre outros serviços gerais. Vale destacar que, de acordo com o entrevistado, "Ali funcionou durante muito tempo (não sei se até hoje) o escritório de arquitetura dos arquitetos Tony Milbourne e Braga Diniz que eram modernistas."

É importante ressaltar que tal movimento não acontecerá de maneira espontânea, portanto é necessário que haja um incentivo por parte do Estado, por meio de um programa de incentivo à preservação do modernismo no Maranhão, para que haja o investimento, já que, além de ser muito importante para a economia do entorno, o Edifício Colonial é um grande expoente da arquitetura modernista ludovicense e merece ser preservado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse artigo foi discutir as características da arquitetura modernista presente no Centro Histórico de São Luís, apresentar o caso do Edifício Colonial, chamando atenção para essa edificação e o estado de conservação em que ela se encontra atualmente e propondo intervenções para que volte a estar em suas melhores condições e seja mais valorizada.

Acredita-se que o artigo realizado reuniu informações muito relevantes, que até então não haviam sido compiladas em um único trabalho. Além disso, a entrevista feita com o profissional especialista da área trouxe um ponto de vista de um perito no que tange o tema de conservação urbana. Dessa forma, entende-se que o presente artigo logrou êxito ao apresentar uma edificação importante no contexto do Centro Histórico de São Luís, mas que é pouco pesquisada e dificilmente mencionada em materiais acadêmicos disponíveis.

Sobre o projeto, as limitações incluem a questão da falta de entendimento do modernismo ludovicense, que fazem com que o setor privado tenha dificuldade em valorizar e preservar esse estilo arquitetônico, como fazem com outros estilos, como o colonial.

Como ideia para um trabalho futuro, o modelo dessa pesquisa pode ser adaptado para evidenciar outras edificações modernistas que se encontram na mesma situação de desvalorização ou, em piores casos, de abandono. Dessa forma, seria produzida um levantamento da situação atual dos edifícios modernistas presentes no Centro Histórico, que poderia servir como um material de referência para um projeto de valorização e preservação desse estilo na região.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAVALCANTI, Lauro. Modernistas, arquitetura e patrimônio. In: PANDOLFI, Dulce. Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 179-189.

COSTA, Andréa; CRUZ, Luana; PINHEIRO, Maria. As contribuições da pesquisa histórica para a preservação do patrimônio edificado: o caso do Hotel Internacional Reis Magos. Natal/RN. In: 11º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais... Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

DELMONICO, Renato. A ARQUITETURA MODERNISTA NAS RESIDÊNCIAS DE MARINGÁ: apropriações culturais (1950 - 1970). Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2010. Dissertação – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas S. A., 2008. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 12 maio. 2021.

EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL DE SÃO LUÍS (COLONIAL). Wikimapia, 2012. Disponível em: <http://wikimapia.org/10132321/pt/Edif%C3%ADcio-Centro-Comercial-de-S%C3%A3o-Lu%C3%ADs-Colonial>. Acesso em: 12 maio. 2021.

LOPES, J. A. V. São Luís - Ilha do Maranhão e Alcântara: guia de arquitetura e paisagem. São Luís-Sevilla: Junta de Andalucia, IPHAN, Prefeitura de São Luís, Ministério das Cidades, 2008.

LOPES, José Antonio Viana. Arquitetura Modernista em São Luís do Maranhão. 2021. 52 slides.

MARTINS, Maria Clara Amado. O caso Maracanã: a arquitetura moderna e as teorias de restauro. Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio, v. 11, 2013.

NASCIMENTO, L. M.; PFLUEGER, G.S. A memória da arquitetura moderna na cidade de São Luís no Maranhão (Brasil) no período de 1930 a 1960. In: TOSTES, J. A. Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo na Amazônia. Fernando Castro Amoras. Macapá: UNIFAP, 2019. p. 14-31.

OLIVEIRA, G. P. C.; ANDRADE, T. C. D. M., Restauo do Palácio da Justiça do Paraná em Curitiba: Um estudo de caso. In: 13° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais... Salvador: DOCOMOMO_BR, 2019. p. 1-13.

SILVA, Joene Saibrosa da. O MODERNISMO ARQUITETÔNICO EM TERESINA (PI): A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO ANTONIO LUIZ DUTRA. Brasília: UNB, [20--]. Artigo – Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Brasília, [20--].

ZUFFO, Élda Regina de Moraes. Pioneiros modernos: verticalização residencial em Higienópolis. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009. Tese (Doutorado) – Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.